

M.NIZANOV SHIĞARMALARINIŇ SEMANTIKA-STILISTIKALIQ ÓZGESHELIKLERI

Ayapova Húrliman

magistr

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Annotaciya. Teziste jazıwshı Muratbay Nızanov shıǵarmalarındaǵı semantika-stilistikalıq ózgeshelikleri analizlengen.

Tayanış sózler: semantika-stilistikalıq ózgeshelik, sózlerdiń kóp mániligi, awıspalı mánı, metafora, metonimiya.

Jazıwshı M.Nızanov shıǵarmalarında jumsalǵan sózlerdiń semantikalıq qollanıw ózgesheliklerin úyreniw úlken áhmiyetke iye. Bunday izertlewler jazıwshınıń dóretiwshiliginiń jeke stillik ózgesheligin anıqlawǵa, onıń sóz tańlaw hám qollanıw sheberligin belgilewge jaqınnan járdem beredi. Jazıwshınıń qaraqalpaq ádebiy tili sózlik quramınıń mánilik jaqtan bayıwına qosqan úlesin anıqlawǵa sebepshi boladı. Onıń shıǵarmalarınıń semantikalıq ózgesheligin anıqlawda sózlerdiń kóp mániligi, awıspalı mánili sózlerdi úyreniw úlken áhmiy etkeiye.

Jazıwshınıń shıǵarmalarında sózlerdiń óziniń tuwra mánisi menen qatar, kóp mánilikte qollanıwınan da sheber paydalanǵanın kóriwimizge boladı. Sózleriń kóp mániligi birqansha usıllar tiykarında ámelge asadı. Solardıń biri metaforalıq usıl bolıp esaplanadı.. Troplar bul (gr.tropos- basqa bir nársege aylanıw) bir sózdiń ayırım kontekstlerde óziniń tiykarǵı tuwra mánisinen basqasha awıspalı mánide qollanılatuǵın leksikalıq kórkemlew quralı. Solardıń qatarına jatatuǵın metafora stillik maqsetlerde qollanıwı ayırıqsha orın tutadı. Metafora (grekshe- metaphora awısıw, ózgeriw, metaqaytadan, phora- kóshiremen). Eki predmet yáki qubılıstıń qanday da bir uqsaslıq tárepine tiykarlanıp, onıń birewine tiyisli belgini awıspalı mánide ekinshi predmet penen baylanıstırıp aytıw. Bul jaǵınan ol teńewge uqsas, biraq teńewdey bolıp zatlardı salıstırmaydı, uqsatadı, megzetedi. Sonlıqtan da metaforalarda

obrazlılıq kúshlirek boladı. Biz bul maqalamızda M.Nızanov shıǵarmalarındaǵı metaforalarǵa toqtamaqshımız.

Metafora bul til biliminde qanday da bir uqsalıq tiykarında pyda bolǵan awısqaq mánilerdi túsinemiz. Bul usıl arqalı kórkem ádebiyatta kórkem súwretlewdiń baslı qurallarınıń biri sıpatında da metaforalar jasaladı ¹.

Usıǵan baylanıslı qaraqalpaq tilinde metaforalardı ulıwma xalıqlıq xarakterge iye bolıw dárejesine hám stillik ózgesheliklerine qaray úsh toparǵa bóliwge boladı.

1. Ulıwma xalıq tilindegi metaforalar. Buǵan turmıstıń barlıq xalıq sóylew tilinde, jazba tilda, sonıń ishinde kórkem shıǵarmalarda da keńnen qollanılıp júrgen metaforalar kiredi.

Qaraqalpaq tili metaforalarǵa júdá bay, onda qaraqalpaq xalqınıń sırtqı dúnyanı, insannıń logikalıq dúnyasın názik kórkem sezimler menen kórsetiwde ájayıp formalar menen berilgen . M.Nızanov shıǵarmalarında jekke avtorlıq metaforalar da júdá úlken sheberlik penen qollanılǵan. Jazıwshı óz shıǵarmalarında metaforalarǵa ózine tán kórkem-estetikalıq boyaw bere alǵan. M.Nızanov dóretiwshiliginiń ózine tán bolǵan is-háreket hám óz ara baylanıslardı sáwlelendiriwde haywan, qus hám ósimlik atlarınan metafora sıpatında qollanılǵan. Onıń shıǵarma hám poemalarında ásirese, xalıq tilinde keń tarqalǵan qus, haywan, iyt, túlki, jılan, qasqır, suńqar, aqquw, kiyik, búlbúl sıyaqlı sózlerdiń tiykarında payda bolǵan dástúriy metaforalar kóp ushırasadı.

Jazıwshınıń shıǵarmalarınıń tilinde metaforalar da, metonimiyalar da, estetikalıq talaplarǵa sáykes kerekli jerinde qollanılǵanın kóriwimizge boladı.

Mısallar: Ismayıl onday súwmeńlegen "qozi" emes, juwas "qozi". ("Ashıq bolmaǵan kim bar" 78-bet).

-Men saǵan naz etemen dep bir talay jerdi wayran etip aldım. Túye boldım men. (Muhabbat qosıǵı. 116-bet).

Jazıwshınıń qosıqlarında da metaforalardıń qollanılıwın kóriwimizge boladı. Mısallar:

Bala is-iyttiń isi,

¹ Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. –Нәкіс: «Қарақалпақстан», 1990

Aralaspas erkek kisi

Biriń úlken, biriń kishi,

Búytip uzaq tırıspańlar. (IX tom. Wásiyat qosıǵı. 42-bet).

Bir-birińe bolmań **merez**. (IX tom. Wásiyat qosıǵı. 42-bet).

Ómir-aǵar dárya saǵası tawdan,

Kewiller azada qar kibi jawǵan (IX tom. Insan mápleri qosıǵı. 53-bet).

Metonimiyalar da jazıwshınıń shıǵarmalarınıń tilinde utımlı qollanılǵanlıǵın kóremiz. Mısallar: Haw, kelgen adamǵa jalınadı, "mańlayımdı qırshıp aldı, altı mın som qalıń tóledim" dep. (Jat jurttaǵı jeti kún povesti.)

Aral teńiz-anań boldı

Turan seniń panań boldı (IX tom. Qaraqalpaq qosıǵı.3-bet). Bul mısaldaǵı Aral teńiz sózi xalıqtıń Ana-Watanı sıpaatında súwretlengen.

Qoyıw ishseńde, **suyıq** ishseńde óz úyińniń tamaǵı mazalı. (Ashıq bolmaǵan kim bar.139-bet). Bul mısaldaǵı qoyıw, suyıq sózleri awqattıń túrlerin bildirip tur.

Xalıq **ash!**. Qáne juwazdı qayaqqa qurıp qoyıpsız. (Ashıq bolmaǵan kim bar. 22-bet). Jazıwshı ash dep sol dáwirdegi xalıqtı, adamlardı astarlı mánide súwretlegen.

Metonimiyalar shıǵarmanıń tiliniń kórkemligin, názikligin, tásirligin táminlewshi qurallardıń biri. Shıǵarmada qollanılǵan metonimiyalar jazıwshınıń dóretiwshilik uqıplılıǵınan dóregen bolıp, tiykarınan shıǵarma qaharmanlarınıń minez-qulqın, olardıń kásibine baylanıslı belgilerin hám predmettiń atın bildiriw ushın qollanılǵanlıǵın kóremiz.

Izertlewdiń nátiyjesinde alınǵan juwmaqlar qaraqalpaq tiliniń leksikologiyasın, úyreniwge qosılǵan úles bolıp, keleshekte usı baǵdarda izertlew jumısların dawam ettiriw ushın tiykar bolıp xızmet etedi. Bul tema boyınsha qollanbalar jazıwda, M.Nızanov shıǵarmalarınıń leksikasınıń semantikası hám stillik ózgesheliklerin úyreniwde júzege kelgen pikirler qaraqalpaq til biliminiń ayırım máselelerin sheshiwde járdem beredi.

Paydalanılğan ádebiyatlar

1. Бекбергенов А. Қарақалпақ тили стилистикасы. - Нөкис: 1990.
2. Бердимуратов Е. Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. - Нөкис: 1994..
3. М.Нызанов. Акшагул повести. Нокис. Каракалпакстан. 2004.
4. М.Нызанов. Хауа кемесиндеги екеу. Нокис. Каракалпакстан. 2014
5. М.Нызанов. Акырет уйкысы. Билим баспасы. 2017.
6. М.Нызанов. Душпан. Нокис. Карақалпақстан. 2010.
7. М.Нызанов. Кулме маган. Билим баспасы. 2007.
8. M.Nızanov. Ashıq bolmağan kim bar.
9. М.Нызанов. Танламалы шығармалары VII том. Нокис. Билим. 2018.